

淹水潛勢圖製作手冊

主辦機關：經濟部水利署

中華民國 104 年

目錄

第壹章 總則

1.1 依據

1.2 目的

1.3 作業流程

1.4 成果產出

1.5 使用方式及限制條件

1.6 名詞解釋

第貳章 資料蒐集與特性分析

2.1 區域概述

2.2 資料蒐集

2.3 地文分析

2.4 水文分析

第參章 模式建立與檢定驗證

3.1 模式建立

3.2 檢定驗證

第肆章 情境模擬與成果製作

4.1 情境模擬

4.2 地方座談會(或訪談)

4.3 製作報告

4.4 成果圖資

4.5 數值資料

附錄一 資料蒐集與特性分析自主檢查表

附錄二 模式建立與檢定驗證自主檢查表

附錄三 情境模擬與成果製作自主檢查表

附錄四 淹水潛勢圖製作報告格式

附錄五 相關公文函件

第壹章 總則

1.1 依據

本手冊依據「災害防救法」修正條文第二十二條第四項及「水災潛勢資料公開辦法」第四條訂定。

說明：本手冊法源依據。

1.2 目的

本手冊係依據目前淹水模擬技術及參酌國內外相關文獻，訂定新版之淹水潛勢圖製作標準作業程序。針對採用之資料、方法及產製格式作詳細說明，以確保依據本手冊所產製之淹水潛勢圖具有一致之質與量。

說明：

由於淹水潛勢圖之製作基本資料、模擬假設條件以及演算模式不盡相同，本手冊依據目前淹水模擬技術，參酌國內外相關文獻，並邀集專家座談會意見訂定，並於淹水潛勢圖製作時，遵循標準程序以產出穩定、可靠、高品質成果，俾作為水災災害防救相關工作參考。

1.3 作業流程

淹水潛勢圖製作之作業流程為三階段：第一階段:資料蒐集與特性分析；第二階段:模式建立與檢定驗證；第三階段:情境模擬與成果製作，每階段須通過審查後方可進入下一階段。如圖1-1所示。

說明：

- 一、資料蒐集與特性分析：包含區域概述、資料蒐集、地文分析、水文分析及海象分析。基本資料:淹水潛勢圖製作機關應洽商各機關或縣市政府提供，並在其提供之基本資料原則下建置，不足部分再做必要之補充。
- 二、模式建立與檢定驗證：包含模式建立、檢定驗證。
- 三、情境模擬與成果製作：包含情境模擬、地方座談會(或訪談)、製作報告、成果圖資及數值資料。

四、行政審查：為使本手冊所產製之淹水潛勢圖具有一致之質與量，每階段須通過審查後方可進入下一階段。各階段自主檢核表，詳見附錄一~附錄三。

圖1-1 淹水潛勢圖製作流程圖

1.4 成果產出

淹水潛勢圖製作成果產出應包括製作報告、成果圖資及數值資料三部分，以清楚說明製作方式、詳實呈現分析過程及模擬結果，並依本手冊之規定編撰、繪製。

說明：

- 一、製作報告：詳細格式見本手冊4.3節。
- 二、成果圖資：詳細格式見本手冊4.4節。
- 三、數值資料：詳細格式見本手冊4.5節。

1.5 使用方式及限制條件

淹水潛勢圖製作係基於設計降水條件、特定地形地貌資料及客觀水理模式演算模擬，因水文預測具不確定性，故無法完全模擬未來颱風事件之降水歷程及逕流狀況，參考使用時應特別注意此項差異。

說明：

一、考量因素、製作精度及更新頻率

- (一)淹水潛勢需考量變因眾多，其資料於時空之解析度與複雜度對於產出之圖資具重大影響。以目前之科學技術尚受諸多限制，淹水模擬的淹水深度、流速及上升速率等數值結果均具有不確定性的狀況。
- (二)隨演算技術及軟硬體設備之提昇，或淹水潛勢圖資製作單元小於流域及縣市尺度，得採用更高之淹水演算空間解析度。
- (三)依據「水災潛勢資料公開辦法」規定，淹水潛勢圖應每五年檢討一次；期間如遇有重大變更，得隨時更新之。
- (四)依水災潛勢資料公開辦法之相關規定，淹水潛勢圖製作完成並經審議通過後，須予公開以提供防救災參考。

(五)如僅作為內部參考使用而不公開之相關圖資，如包含淹水潛勢內容者，應避免使用「淹水潛勢圖」之名稱，以免混淆。

二、使用方式

(一) 防災計畫研擬：淹水潛勢圖可供地方政府作為地區災害防計畫及水災危險潛勢地區保全計畫等防救災計畫研擬之參考依據。

(二) 災前整備階段：地方政府可應用淹水潛勢圖作為災時避難收容所安全規劃之參考，且可進一步加值為鄉鎮市層級之淹水潛勢圖或防災地圖，以提供離災與減災之重要資訊，並據以加強警戒河段巡防清淤、救災機具維修預佈、排水設施安檢疏通等整備作業。

(三) 災中應變階段：颱風豪雨事件發生時，經濟部災害緊急應變小組即應用中央氣象局所發布之24小時定量降水預報與其對應雨量規模之淹水潛勢圖進行圖資套疊，以初步研判防救災重點區域，並提供中央災害應變中心作為情資研判及應變決策之參據。

(四) 橫向延伸應用：淹水潛勢圖可提供各機關開發之防救災資訊系統與應用服務平台進行防災業務相關之介接應用，如國家災害防救科技中心之災害管理資訊研發應用平台(DMIP)及內政部之地理資訊圖資雲服務平台(TGOS)等。

(五) 縱向加值應用：淹水潛勢圖所呈現者，為設計降水條件下之可能淹水範圍及其影響程度；如引入災害風險概念，復考量社會經濟條件所評估量化之脆弱度因子，則可進一步加值繪製為水災風險地圖，以具體展現該地區易受災害影響之程度，並可提供防救災資源配置及應變調度之重要決策支援。

三、限制條件

依據「水災潛勢資料公開辦法」規定，水災潛勢資料僅供防救災相關業務使用；各項土地管制或土地利用限制及其他相關措施，應依各目的事業主管機關相關法令規定辦理。

1.6 名詞解釋

一、水災潛勢：指經由調查基本資料，以設計降水條件、特定地形地貌資料及水理模式演算，模擬防洪設施於正常運作下造成淹水之可能狀

況。

- 二、淹水潛勢圖：指經濟部或各直轄市、縣（市）政府依「水災潛勢資料公開辦法」第四條第一項淹水潛勢圖製作手冊(以下簡稱本手冊)所繪製，且經經濟部淹水潛勢圖審議小組審議通過，以模擬不同降水條件下可能淹水深度及影響範圍之防災應用參考圖資。其淹水潛勢圖係指本手冊之連續6小時降水150、250、350毫米、連續12小時降水200、300、400毫米及連續24小時降水200、350、500、650毫米等共10種之定量降水情境。
- 三、水災潛勢資料：指淹水潛勢圖及各直轄市、縣（市）地區災害防救業務計畫之歷史淹水資料等。
- 四、平地降水：指高程500公尺(含)以下區域之降水。
- 五、山區降水：指高程500公尺以上區域之降水。

第貳章 資料蒐集與特性分析

2.1 區域概述

說明計畫區域相關資訊，包括地理位置、河川、排水系統與水庫概況、土地利用及發展概況等。

說明：

一、地理位置：

說明計畫區域相對位置，並於全臺行政區域圖上，以不同顏色標示呈現。

二、河川、排水系統與水庫概況：

計畫區域涵蓋之行政區域之各轄管河川(中央管、直轄市管、縣市管)與其流域、各轄管區域排水(中央管、直轄市管、縣市管)與其集水區及水庫概況。

三、土地利用及發展概況

說明計畫區域近年之土地利用及發展概況。

2.2 資料蒐集

因淹水模擬之需要，資料蒐集項目為地文資料、水文資料、歷史淹水資料及其他資料之蒐集。

說明：

一、地文資料：

(一) 數值地形高程資料：

應向主管機關申請最新數值高程模型(DEM)，以利於淹水數值模式之建模。

(二) 彩色空照影像

得蒐集最新 1/5000 數位彩色航照圖，輔助數值地形高程資料及土地利用資料之判釋。

(三) 水道資料：

應蒐集或由主管機關提供河川、排水、分洪道等渠道縱、橫斷面

資料及堤防建造物調查資料，以利淹水模式之建模。

(四) 雨水下水道資料或系統：

應蒐集計畫區域內主要下水道系統分布情形，包括人孔、管線尺寸等，以利淹水模式之建模。

(五) 重要水工建造物：

應蒐集對淹水模擬演算有重大影響之重要水工建造物，例如水門、閘門、抽水站、滯洪池等，以利淹水模式之建模。

(六) 海岸概況：

得蒐集計畫區域內海岸一般性海堤類型(含海堤位置、長度、堤頂高程等資訊)及侵淤概況。海岸概況資料係用於暴潮位及越波分析之計算。

(七) 土地利用：

應調查區域內土地利用分類，以利模式建置使用。

(八) 為瞭解現況，得辦理現地踏勘。

二、水文資料：

(一) 雨量：

應蒐集計畫區域各雨量站之時雨量紀錄資料，包括流域、縣市、站號、站名、高程、坐標、採用年限等雨量站概況。雨量資料係應用於水文分析，據以計算各雨量站之頻率分析、雨型分析。

(二) 流量及水位：

應蒐集計畫區域各流量站與水位站之紀錄資料，包括站號、站名、類別、流域、縣市、高程、坐標、採用年限等流量站或水位站概況。流量及水位資料係應用於降雨-逕流模式建置及水道水理模式上下游邊界建置之檢定驗證。

(三) 潮位：

應蒐集鄰近計畫區域各潮位站之紀錄資料，包括站號、站名、流域、縣市、坐標、採用年限等潮位站概況。潮位資料係應用於暴潮分析及越波分析，據以提供水道水理模式之下游邊界。

(四) 波浪：

應蒐集鄰近計畫區域各波浪站之紀錄資料，包括站號、站名、坐標、採用年限等波浪站概況。波浪資料係應用於越波分析之計算。

三、歷史淹水資料：

應蒐集計畫區域歷年重大淹水事件資料，包括年度、事件名稱、淹水地區、淹水範圍、淹水深度及淹水原因，另得蒐集淹水監測水位歷線及渠道水位歷線等資料。過程中，製作機關應透過地方座談會(或訪談)熟悉地方以往淹水情形之人員，進行淹水資料之校驗。歷史淹水資料係應用於淹水模式之檢定驗證。

四、其他資料：

- (一) 規劃報告：河川、區域排水之治理規劃報告及雨水下水道系統規劃報告。
- (二) 整治情形：近年完成之整治工程資料及基本資料。
- (三) 重要水工建造物操作規定：水庫操作規線、水庫運用要點、分洪設施操作規定、抽水站及滯洪池操作規則、水門操作規定或基本計畫及其工程治理情況等。

五、基本資料依「水災潛勢資料公開辦法」第三條規定得洽相關機關申請提供。

2.3 地文分析

分析計畫區域內各水道及其子集水區之地文特性。

說明：

- 一、標示各類水道系統，並劃定其子集水區範圍。
- 二、各子集水區之地文特性：
 - (一)河川或排水系統之子集水區之編號、面積、水道長度、河床平均坡度。
 - (二)都市雨水下水道之人孔集水區編號、面積。
 - (三)土地利用分類及地形狀況。

2.4 水文分析

依據模式需求採用適合之水文分析方法。

說明：

- 一、雨量分析：
 - (一)依分析範圍及模擬事件之延時條件選擇各年最大暴雨量，先進行各別雨量站之降雨頻率分析，再計算降雨空間分布。
 - (二)降雨頻率分析：
 1. 分析資料及年限：依單站雨量計算成果進行分析；用於頻率分析之樣本紀錄年限至少為20年；分析樣本應至少包含近5年資料。
 2. 可採用之各機率分布函數：二參數對數常態分布、三參數對數常態分布、極端值I型分布、皮爾遜III型分布、對數皮爾遜III型分布。
 3. 應注意之限制及適用條件：(1)淹水災害防救多考慮最嚴重之災情據以推演應變流程，故為達較保守之水文分析，淹水潛勢分析所考慮之降水境況係由各雨量站之頻率分析結果再進行空間推估，進而求得區域降水之空間分布。(2)計算樣本統計量(如標準偏差及偏態係數)時，因其受樣本數影響而產生偏估，故須採用不偏估計量之

公式進行適當之修正。(3)當資料取對數後之偏態係數為負值時，皮爾遜III型及對數皮爾遜III分布會產生一上限值，此時應考量水文量上限值之合理性，如遇不合理之情形（觀測事件大於分布上限值或所得重現期距水文量已受上限值之影響而有低估情形），則避免採用此一分布。

(三)降水空間分布係考量雨量站分布情況、集水區地形、精度需求等因素，得由徐昇氏法、等雨量線法或克利金法等選擇適當方法推估之。

(四)雨型分析：

1. 設計原則：設計降雨總延時需與頻率分析中所採用之延時一致。雨型單位時段需與單位歷線之單位延時一致。設計降雨總延時及雨型單位時段需配合集水區集流時間，方可得較佳之洪水量分析結果。
2. 雨型分析結果可採用Horner雨型或序率馬可夫(SSGM)雨型。

二、流量分析：

係轉化水文控制點上游集水區具空間分布之逐時降水為該水文控制點之逐時流量。故欲完成此分析，其模式功能應包含輸入具空間分布之逐時降水功能及上游蓄水設施放水量，進而逐時模擬集水區上游降雨與控制點逕流之間的關係，輸出該水文控制點之逐時流量。

- (一)有雨量、流量站之集水區，得採用現有主管單位於水災應變已上線運作之模式或以下方法進行推估，並視情況更新參數及驗證模式。例如：無因次單位歷線、瞬時單位歷線、地貌型瞬時單位歷線及水筒模式等。
- (二)有雨量但無流量資料之集水區，若有適用於該流域之無因次單位歷線，應優先使用之，否則應利用降雨—逕流模式中之合成方法（三角形單位歷線、合成單位歷線等）或合理化公式法推估之，但應注意各方法之限制條件。
- (三)有年最大瞬時流量資料之地點，應利用實測流量頻率分析方法進行比較驗證。

- (四) 對於雨量、流量資料缺乏之集水區，得利用迴歸經驗法或比流量法等推估。

2.5 海象分析

依據模式需求採用適合之海象分析。

說明：

如有最新分析之海象資料，製作機關得檢視後逕行使用。為考慮越波量影響分析，需將越波量納入分析。

一、潮位分析：

(一) 天文潮分析：

1. 收集潮位資料，利用調和分析方法，獲得該地區潮位之主要分潮振幅及相位，進而完成分潮振幅與相位圖形。
2. 應先檢視潮位資料是否有不連續的情形，再剔除受氣象潮影響之異常潮位數據。

(二) 暴潮分析：

工程上較重視颱風來臨的氣象潮變化情況，即颱風來襲時氣壓突降及強風引起之高潮或稱暴潮。

1. 如有歷年颱風期間潮位觀測紀錄，可自潮位觀測值減去推算之天文潮位，求出歷次颱風之暴潮偏差時序列，暴潮偏差量採用每年颱風造成暴潮位偏差之年極值樣本進行頻率分析，以求得各重現期暴潮偏差。以短期觀測資料推算長期重現期，為求推算值之信賴度，應有30年以上之觀測資料為宜。
2. 若遇缺乏潮位站資訊、潮位站監測時間長度過短或颱風期間量測儀器常因惡劣海氣象而損壞等情況，可採用數值模式重現歷史事件，以水動力模式模擬歷年影響計畫區之所有颱風事件，並擷取計畫區外海颱風暴潮時序列的極大值進行頻率分析，以求得各重現期暴潮偏差。數值模擬需以中央氣象局侵臺颱風為暴潮模式檢定驗證案例。

(三) 設計潮位：

參考目前國內海岸防護設施普遍採用之設計潮位考量方式，

設計潮位＝天文潮+暴潮偏差量。依照颱風事件中暴潮水位持續的時間，設計不同時間長度之潮位，提供淹水模式之河口或海岸邊界條件，即各重現期起算水位。

1. 設計潮位係利用統計之天文潮位均值，再搭配由實測颱風暴潮記錄或數值模式推估之各重現期暴潮偏差量，進行疊加計算。
2. 為方便計設計潮位亦可採用颱風期(7~10月)大潮平均高潮位計算，但重現期不明確。

二、波浪分析：

(一) 深海波浪：

1. 深海波浪之推算如計畫範圍小時，可以簡易之風浪推算經驗公式推算，計畫範圍廣闊時，須以SWAN模式或WAM模式等數值模擬推算。
2. 颱風時極值波浪應由極端值統計法推算各重現期波高，或以既往觀測期間之最大波高代替之。極端值波高統計分析如欲求50年重現期，至少須有20年以上之觀測或推算資料為原則。
3. 週期一般不做極端值分析，而由既往極端值波高與週期之相關性分析，或可依據一般風浪之波高一週期關係式計算。

(二) 堤前波高

波浪由外海傳遞至近岸時，會受地形及地物影響，產生折射、繞射、反射與碎波等現象，故近岸海堤前設計波浪條件，需進一步推算求得。國內較常使用的方法為 Goda(1975)之經驗公式或利用數值模式進行二維波場分佈的計算。

1. 波浪由外海經折射繞射至海堤堤趾時，堤前波高可由 Goda碎波波高公式推算。堤前水深係以海堤堤趾在設計潮位下之水深計算，海堤前如有離岸堤或潛堤時，其堤前波高應考慮波浪透過率修正堤前波高。
2. 堤趾波高可參照TAW (2002)的內容建議，選取近岸波場數值模擬成果中堤趾前50至200公尺範圍之示性波高及週期進行分析。於西部海岸部分，係擷取堤趾前200公尺處

之波高值，但若海堤前有沙灘，則以0m岸線位置再向海側延伸200公尺擷取；至於東部海岸部分，則擷取堤趾前50公尺處之波高值，但若海堤前有沙灘，則以0m岸線位置再向海側延伸50公尺擷取。而週期部分，則藉由Goda (2000)所提出的公式推算而得。

三、越波量分析：

越波量分析應採用堤前波高，根據近岸地形與海岸防護設施條件，透過經驗公式或數值模式估算。

(一)越波量係以100波以上之波浪作用時單位寬度之平均越波量表

示，其意義為沿海堤線每單位公尺在每秒鐘的越波體積，單位以cms/m表示。

(二)國內海岸防護之越波量估算多採用van der Meer(1994)經驗公式，此方法亦為美國陸軍工兵團海岸工程手冊(CEM)所採用。另可採用歐盟近年發表之越波量手冊(EurOtop Manual, 2007)，其配合數值計算研擬出一套完整推算各種海岸防護結構物型態的溯升及越波量參考使用手冊。

第參章 模式建立與檢定驗證

3.1 模式建立

為進行淹水潛勢分析，所採用之數值模式功能應包含降雨-逕流演算、水道水理演算、淹水演算。

說明：

得依所採用之數值模式需求輸入，相關條件詳述如下：

一、降雨-逕流演算：

- (一) 目的：進入水道水理演算區或淹水模擬區之逕流量。
- (二) 考慮輸入條件：區域內之降雨量、各集水區之地文參數。
- (三) 模式演算功能：可輸入具空間分布之逐時降水功能及上游蓄水設施放水量，進而逐時模擬集水區上游降水與控制點逕流之間的關係，輸出該水文控制點之逐時流量。
- (四) 其餘設定條件：以水庫滿水位狀況下進行水庫操作。

二、水道水理演算：

- (一) 輸入條件：
 1. 降雨-逕流演算進入區域之逕流量。
 2. 區域排水之側入流。
 3. 水道出口之暴潮位。
 4. 各斷面資料與粗糙係數
- (二) 模式演算功能：可輸入上游與側邊集水區之入流量、下游水位或潮位影響功能，以變量流況計算各斷面之逐時水位與流速、溢堤之溢流量、雨水下水道之冒水量等，另外亦可包含設定行水區橋墩或攔河堰等水工設施、設定潰堤型式模擬潰堤量等。
- (三) 輸出：各斷面之平均水位、流速與流量，進入淹水演算區之河川溢流量。
- (四) 其餘設定條件：
 1. 依攔河堰操作規則進行攔河堰操作。

2. 依分洪設施操作規則進行分洪操作。
3. 設定水門、取水路、排水路、閘門之操作條件。
4. 跨河構造物影響。
5. 以水庫滿水位狀況下進行水庫操作。

三、淹水演算：

(一) 邊界輸入條件：

1. 區域內之降水量。
2. 降雨-逕流演算進入區域之逕流量。
3. 水道水理演算區進入之河川溢流量。
4. 都市雨水下水道之人孔溢流量。
5. 地表之粗糙係數。
6. 越波量。
7. 下游起算水位。

(二) 模式演算功能：可輸入降水功能、區域排水與雨水下水道設施功能、滯洪池設施功能、抽水站功能、閘門功能、溢堤或冒水側入流功能及沿海地區潮位影響功能，以計算出淹水之逐時水深與流速，另外亦可包含土壤入滲功能、有效降雨功能等。

(三) 輸出結果：區域內之淹水逐時深度、逐時流速。

(四) 其餘設定條件：

1. 依抽水站操作規則進行抽水站操作。
2. 依滯洪池操作規則進行滯洪池操作。
3. 海岸之暴潮。

3.2 檢定及驗證

模式應用前需進行檢定及驗證，比較模式演算之淹水模擬成果與實際淹水事件之調查或觀測記錄之適用性，藉以修正模式中不當之假設、不當之參數值、地形及構造物考慮不周之情況，使模式更能符合實際之情況。

說明：

一、檢定：

於計畫區域挑選該區域近年(以5年內為佳)至少兩場重大淹水事件，依3.1節之模式進行模擬檢定。分別以水文演算、水理演算及淹水模擬控制點之觀測資料，檢定模式是否適用，以通過檢定之模式與其參數進行驗證及情境模擬。

(一) 淹水模擬檢定：

1. 淹水面積：

比較推估之淹水範圍、面積與實際調查或觀測之最大淹水範圍、面積，以準確度檢定法(如3-1式)及捕捉率檢定法(如3-2式)，以面積比進行檢定。因此檢定方法未正式於淹水潛勢圖資製作過程中使用過，仍有驗證空間，目前原則上暫將淹水面積準確度及淹水面積捕捉率標準訂為0.6，但執行單位可與業務機關討論並經認可後進行標準更動。

(1)準確度檢定法可透過調查值及模擬值辨別模擬之準確度，此方法重視模擬及調查相符部分，亦對誤報之部分進行扣分，視誤差來源為隨機分布，不對其進行區分，準確度定義如下：

$$A_a = \frac{A_c}{A_f + A_o - A_c} \quad (\%) \quad (3-1)$$

其中 A_c 為淹水調查及模擬重疊面積；

A_f 為淹水調查面積(實測值)；

A_o 為淹水模擬面積(預測值)。

準確度檢定法之範圍為0%到100%之間，0%代表完全錯誤，100%代表完全正確。

(2)捕捉率檢定法

$$A_t = A_c / A_f (\%) \quad (3-2)$$

其中 A_t 為淹水面積捕捉率。

捕捉率檢定法之範圍為0%到100%之間，0%代表完全錯誤，100%代表淹水模擬面積完全含蓋淹水調查面積。

2. 淹水水位：

倘上述淹水面積無法檢定時，可視模式需要及製作機關需求增加比較推估之淹水水位歷線與淹水控制點觀測之實際最大淹水水位。原則上建議在主要淹水區域至少比較三處之淹水水位峰值誤差，且2/3以上淹水控制點之淹水水位峰值誤差不得超過0.2公尺，但執行單位可與製作機關討論並經認可後進行標準更動。

二、驗證：

- (一) 挑選其他至少一場重大淹水事件(以5年內為佳)，以通過檢定之模式與參數驗證模擬之流量、淹水深度或水位。
- (二) 其驗證方法與標準與檢定方法與標準相同，若不符驗證標準，必須調整模式參數或更換模式重新驗證，直至符合驗證標準。
- (三) 驗證過程中應參酌當地直轄市、縣市政府相關單位人員之意見。

第肆章 情境模擬與成果製作

4.1 情境模擬

進行指定定量降水、重現期的情境模擬。

說明：

一、定量降水：

(一) 依地形分配定量降水情境：

指定連續6小時、12小時及24小時分別於平地及山區(概以高程500公尺為界)分配定量降水以進行情境模擬，平地定量降水參考分配情境如表4-1，山區定量降水分配則因地區不同，依照表4-2之比例進行計算。(例:高雄市的24小時情境1，平地(高程500公尺(含)以下)定量降水之雨量站為200毫米；山區(高程500公尺以上)定量降水之雨量站為520毫米)。模式參數值採用檢定驗證結果。採取定量降水情境之目的為模擬計畫區域於指定降水量條件下之淹水情形，以作為一般防災參考之依據。

淹水潛勢圖係指為連續6小時降水150、250、350毫米、連續12小時降水200、300、400毫米及連續24小時降水200、350、500、650毫米等共10種之定量降水情境，以星號(*)標示。其餘情境得依製作機關視業務需求自行增減之。惟除上述10種情境之公開圖資外，應避免使用「淹水潛勢圖」之名稱，以免混淆。

表4-1 平地定量降水參考分配情境

平地雨量	情境1	情境2	情境3	情境4	情境5	情境6	情境7	情境8	情境9
6小時	100	150*	200	250*	300	350*	400	450	500
12小時	150	200*	250	300*	350	400*	450	500	550
24小時	200*	250	300	350*	400	450	500*	650*	800

*應提報審議並予公開之淹水潛勢圖情境

單位：毫米

表4-2 各縣市山區與平地定量降水比例

縣市	比值	縣市	比值	縣市	比值	縣市	比值
臺北市	2.1	苗栗縣	2.3	南投縣	1.8	花蓮縣	2.1
新北市	2.3	臺中市	2.6	臺南市	2.1	臺東縣	2.9
基隆市	X	彰化縣	X	高雄市	2.6	澎湖縣	X
桃園縣市	2.8	雲林縣	X	屏東縣	2.4	金門縣	X
新竹縣市	2.6	嘉義縣	3.4	宜蘭縣	2.8	連江縣	X

二、重現期：

製作機關得視業務需求進行重現期情境模擬，作為河川治理工程成效評估或洪災保險制度規劃之參考。建議情境為連續降水發生分別模擬6、12小時及24小時之2年、5年、10年、25年、50年、100年、200年及500年(24種)，以及連續降水、越波及暴潮發生模擬24小時之2年、5年、10年、25年、50年、100年、200年及500年(8種)。模式參數採用檢定驗證結果。

三、各情境模擬邊界條件：

(一) 河口潮位：

1. 定量降水：採歷年7~10月大潮平均高低潮位歷線

2. 重現期：依據2.5節海象分析之各重現期設計潮位歷線。

(二) 以水庫滿水位狀況下進行水庫操作。

(三) 假設水利防洪設施正常操作。

(四) 依據上述原則訂定模擬邊界條件，進行特殊情境淹水潛勢模擬。

4.2 地方座談會(或訪談)

由執行單位進行辦理至少一場地方座談會(或數場訪談)，將淹水潛勢模擬結果與當地主管機關、村里長及防汛志工進行座談，說明淹水潛勢圖用途及定義，並查證淹水範圍、深度及時間是否需之修正，進而產出式報告與圖資至結案作業。執行方式可由執行單位與業務機關討論並經認可後進行更動。

說明：

一、目的：

確認模式分析之淹水潛勢是否與地方民眾之淹水經驗一致，若有不一致處，檢視後得參酌修正淹水潛勢圖資。

二、座談或訪談對象：

與淹水潛勢分析區域相關之主管機關、村里長、防汛志工、水患自主防災社區或對當地淹水歷史熟悉之人士。

三、出席單位：

製作機關、執行單位、地方政府之水災治理及防救災單位等。

四、準備及說明重點：

- (一) 說明水利防災包括工程方法及非工程方法。
- (二) 淹水潛勢分析區域內之歷史淹水情況。
- (三) 地方政府採用工程方法治水後之成效。
- (四) 淹水潛勢圖製作所採用之情境說明及其應用。
- (五) 淹水潛勢圖分析結果展示(情境由輕微至嚴重依序呈現，並依序說明淹水潛勢增加影響之區域)
- (六) 現場以大型圖示說明及討論。
- (七) 製作座談或訪談紀錄

4.3 製作報告

製作報告應包括各階段之工作過程及產出成果。

說明：

製作報告內容及格式請詳見附錄五「淹水潛勢圖製作報告格式」。

4.4 成果圖資

依據用途與尺寸，淹水潛勢圖資分為電子圖檔及圖冊兩種。依據圖資類別不同，適當之圖面繪製配置與格式設定詳如下述。

說明：

一、電子圖檔：

電子圖檔分為shp檔、tif或jpg檔、kml檔、展示圖檔。四種電子圖資特性與用途比較表如表4-3所示。

表4-3 圖資特性與用途比較表

電子圖資格式	特性	用途
shp	地理資訊系統領域標準格式	專業學術研究 圖資修改
tif或jpg檔	電腦標準圖檔	檔案交換流通 列印出版
kml檔	適用於Google Earth、Google Maps 應用	一般民眾研究 網路應用
展示圖檔	支援多頁圖面(.gif)或動態展示	簡報

(一) shp：包含專案檔及資料檔.shp、.sbn、.dbf、.sbx、.sbn，資料檔內容包含各網格每小時淹水深度、各網格每小時流速、各網格最大淹水深度、各網格最大流速、縣市鄉鎮界、主要河川、主要交通道路、大型水工建造物、雨量站、水位站或流量站、河川橫斷面分布、水道及雨水下水道系統，以上各資料以各自獨立之資料檔儲存，平面坐標基準使用內政部1997臺灣大地基準（TWD97 TM）。專案檔檔名設定為「區域_模擬情境」，例如「臺北市_24小時定量降水平地250毫米」；資料檔檔名設定為「區域_模擬情境_資料內容(其餘資料檔亦同)」，例如「臺北市_24小時定量降水平地250毫米_主要河川(其餘資料檔亦同)」。

(二) tif或jpg檔：為淹水潛勢圖電子檔，解析度至少應為300dpi，版面尺寸設定為A0，檔名設定為「區域_模擬情境_淹水潛勢圖.tif(或jpg)」，例如「臺北市_24小時定量降水平地250毫米_淹水潛勢圖.tif(或jpg)」，版面配置及內容請見下段「淹水潛勢圖」。

(三) kml檔：可於Google Earth上展現淹水潛勢、內容包括淹水潛勢縣市鄉鎮界、主要河川、主要交通道路，檔名設定為「區域_模擬情境」，例如「臺北市_24小時定量降水平地250毫米」。

(四) 展示圖檔：為模擬情境之最大淹水展示圖檔，支援多頁圖面(.gif)或動態展展示。

二、圖冊：

以A0尺寸(841mm×1189mm或1189mm×841mm)設計版面，解析度至少應為300dpi，並以A3尺寸(297mm×420mm或420mm×297mm)紙張格式適當分幅或全幅方式印製。圖冊內容包括下列三種圖資，以流域或縣市為單位，必要時可分區出圖。

(一) 區域概況圖：

表達各河系實況及形勢，製圖範圍以流域或縣市鄉鎮為界線，彩色正射影像為底圖，範例如圖4-1。圖資內容項目如下：

1. 主體圖：描繪整體計畫區域，背景配色採RGB(255, 255, 255)，比例及位置應與淹水潛勢圖一致，內容資訊包括流域或縣市界、鄉鎮市區界、曾有淹水紀錄之區域、主要河川、主要交通線、雨量站、水位站及流量站、大型水工建造物。
2. 標題名稱：以「”區域”淹水潛勢區域概況圖」命名，例如「臺北市淹水潛勢區域概況圖」，字體採標楷體，大小100，配色採RGB(38, 115, 0)若標體長度過長，可斟酌換行。背景框格原則設定長80公分，寬5.4公分(可依標題之字數及行數調整長寬)，框格底色配色採RGB(199, 215, 158)，框線配色採RGB(110, 110, 110)，線寬0.5。標題應置中於版面中央。
3. 圖例：標題及圖示文字之字體採標楷體，大小65，配色採RGB(0, 0, 0)；各圖示文字字體採標楷體，大小50，配色採RGB(0, 0, 0)。區域概況圖圖例包括：

(1) 流域或縣市界：圖示之大小長4公分，寬0.5公分，圖樣底色填滿採透明無色，框線配色採RGB(0, 0, 0)，線寬1.5。

(2) 鄉鎮市區界：圖示之大小長4公分，寬0.5公分，圖樣底色填滿採透明無色，框線配色採RGB(230, 230,

0)，線寬0.5；鄉鎮市區名標籤字體採標楷體，大小50，配色採RGB(255, 255, 255)。

(3) 歷史淹水區域：圖示之大小長4公分，寬0.5公分，圖樣底色填滿樣式採”10 % Simple hatch”，配色採RGB(255, 127, 127)，框線配色採RGB(255, 127, 127)，線寬0.5。

(4) 水道：圖示之大小長4公分，寬2公分，圖樣底色填滿樣式採全填滿，配色採RGB(115, 255, 223)，框線配色採RGB(115, 255, 223)，線寬0.5。

4. 主要交通線：

(1) 台鐵：圖示之大小長4公分，寬2公分，圖樣採”Single, Nautical Dashed”，間隔採3，配色依序採RGB(255, 255, 255)，線寬4及RGB(0, 0, 0)，線寬6。

(2) 高鐵：圖示之大小長4公分，寬2公分，圖樣採”Single, Nautical Dashed”，間隔採3，配色依序採RGB(255, 170, 0)，線寬4及RGB(0, 0, 0)，線寬6。

(3) 國道：圖示之大小長4公分，寬2公分，圖樣採”Freeway”，配色依序採RGB(255, 0, 0)，線寬4及RGB(0, 0, 0)，線寬6。

(4) 省道：圖示之大小長4公分，寬2公分，圖樣採”Freeway”，配色依序採RGB(76, 230, 0)，線寬4及RGB(0, 0, 0)，線寬6。

(5) 捷運：圖示之大小長4公分，寬2公分，圖樣採”Arterial Street”，配色採RGB(0, 112, 255)，線寬6。

(6) 其他道路：圖示之大小長4公分，寬2公分，圖樣採”Freeway”，配色依序採RGB(76, 230, 0)，線寬2及RGB(0, 0, 0)，線寬3。

5. 水利設施

(1) 雨量站：圖示之大小高6公分，圖樣採”Circle 19”，大小60，底色填滿採透明無色，線條配色採RGB(76, 230, 0)；站名標籤字體採標楷體，大小36，配色採RGB(255, 0, 0)。

(二) 模式範圍圖：

展現計畫區域中淹水模擬區之範圍以及取得資料之河川橫斷面分布，範例如圖4-2。圖資內容項目如下：

1. 主體圖：描繪整體計畫區域，背景配色採RGB(255, 255, 255)，比例及位置應與淹水潛勢圖一致，內容資訊包括流域或縣市界、鄉鎮市區界、淹水模擬區域範圍、主要河川、河川橫斷面位置、雨量站、水位站及流量站、大型水工建造物。
2. 標題名稱：以「”區域”淹水潛勢模式模擬圖」命名，例如「臺北市淹水潛勢模式模擬圖」，字體採標楷體，大小100，配色採RGB(38, 115, 0)若標體長度過長，可斟酌換行。背景框格原則設定長80公分，寬5.4公分(可依標題之字數及行數調整長寬)，框格底色配色採RGB(199, 215, 158)，框線配色採RGB(110, 110, 110)，線寬0.5。標題應置中於版面中央。
3. 圖例：標題字體採標楷體，大小65，配色採RGB(0, 0, 0)；各圖示文字字體採標楷體，大小50，配色採RGB(0, 0, 0)。區域概況圖圖例包括：
 - (1) 流域或縣市界：圖示之大小長4公分，寬2公分，圖樣底色填滿採透明無色，框線配色採RGB(0, 0, 0)，線寬1.5。
 - (2) 鄉鎮市區界：圖示之大小長4公分，寬2公分，圖樣底色填滿採透明無色，框線配色採RGB(0, 38, 115)，線寬0.5；鄉鎮市區名標籤字體採標楷體，大小50，配色採RGB(0, 38, 115)。
 - (3) 淹水模擬區：圖示之大小長4公分，寬2公分，圖樣底色填滿樣式採”Scrub 1”，配色採RGB(38, 115, 0)，框線配色採RGB(38, 115, 0)，線寬0.5。
 - (4) 水道：圖示之大小長4公分，寬2公分，圖樣底色填滿樣式採全填滿，配色採RGB(115, 255, 223)，框線配色採RGB(115, 255, 223)，線寬0.5。
 - (5) 橫斷面：圖示之大小長4公分，圖樣採”Double,

Plain”，配色採RGB(255, 0, 0)，線寬0.5；斷面名稱標籤字體採標楷體，大小36，配色採RGB(255, 0, 0)。

(6) 雨量站：圖示之大小高6公分，圖樣採”Circle 19”，大小60，底色填滿採透明無色，線條配色採RGB(76, 230, 0)；站名標籤字體採標楷體，大小36，配色採RGB(255, 0, 0)。

(7) 水位站或流量站：圖示之大小高6公分，大小60，圖樣採”Pentagon 3”，圖示之大小高6公分，底色填滿採全填滿，配色採RGB(233, 255, 190)，線條配色採RGB(0, 0, 0)；站名標籤字體採標楷體，大小36，配色採RGB(255, 0, 0)。

(8) 水工建造物：圖示之大小高6公分，圖樣採”Rnd Squire”，大小60，底色填滿採透明無色，線條配色採RGB(0, 112, 255)；建物名稱標籤字體採標楷體，大小36，配色採RGB(255, 0, 0)。

4. 其它：縮圖、製作單位及時間、比例尺、執行單位之格式設定同「淹水潛勢圖」。

圖4-2 臺北市淹水潛勢模式模擬圖(範例)

(三) 淹水潛勢圖：

為淹水潛勢圖電子圖檔之tif或jpg檔輸出成果，以A0尺寸(841mm×1189mm或1189mm×841mm)設計版面及相同之紙張格式印製，解析度至少應為300dpi，並以A3尺寸(297mm×420mm或420mm×297mm)紙張格式適當分幅或全幅方式印製。版面內容包括主體圖、標題名稱、製作單位及時間、縮圖、雨型設計、圖例、淹水圖例、指北針、比例尺、製作說明、執行單位等。主體圖資訊包括淹水潛勢、縣市鄉鎮界、主要河川、各主要交通道路等圖層，淹水分層色階採漸層分色，分為0.3m~0.5m、0.5m~1m、1m~2m、2m~3m、大於3m五種等級，如圖4-3

所示。

(一)主體圖：置於版面正中央，主體圖比例依縣市或流域大小不同，設定為1:150,000~1:25,000之間，以能展現計畫區域全貌及清楚表現各項淹水潛勢資訊為原則，必要時可分區出圖，版面可依計畫區域形狀設定為直幅或橫幅。

(二)標題名稱：以「”區域” ”模擬情境”淹水潛勢圖」命名，例如「臺北市24小時延時500年降水狀況淹水潛勢圖」，字體採標楷體，大小100，配色採RGB(38, 115, 0)若標體長度過長，可斟酌換行。背景框格原則設定長80公分，寬5.4公分(可依標題之字數及行數調整長寬)，框格底色配色採RGB(199, 215, 158)，框線配色採RGB(110, 110, 110)，線寬0.5。標題應置中於版面中央。

(三)製作單位及時間：位於標題下方，字體採標楷體，大小65，配色採RGB(0, 0, 0)，標誌圖樣高度採4公分。

(四)縮圖：縮圖大小寬25公分，長15公分，比例尺之調整以主體圖區域之面積佔全縮圖之1/4~1/3為原則，並以不同顏色區別計畫區域與其他區域。縮圖原則上置於主體圖右上方適當空白處，若因區域形狀，導致主體圖右上方無適當空白處，可斟酌置於其他不妨礙閱覽主體圖之空白位置。

(五)雨型設計圖：置於版面適當空白處，寬25公分，長10公分，圖內需說明代表設計雨型之條件。

(六)圖例：於淹水圖例選擇版面空白處放置，並位於淹水圖例上方，圖例標題字體採標楷體，大小65，配色採RGB(0, 0, 0)；各圖示文字字體採標楷體，大小50，配色採RGB(0, 0, 0)。區域概況圖圖例包括：

1. 流域或縣市界：圖示之大小長4公分，寬2公分，圖樣底色填滿採透明無色，框線配色採RGB(0, 0, 0)，線寬1.5。

2. 鄉鎮市區界：圖示之大小長4公分，寬2公分，圖樣底色填滿採透明無色，底色填滿採透明無色，框線配色採RGB(0, 38, 115)，線寬0.5；鄉鎮市區名標籤字體採標楷體，大小50，配色採RGB(0, 38, 115)。

3. 水道：圖示之大小長4公分，寬2公分，圖樣底色填滿樣式採全填滿，配色採RGB(115, 255, 223)，框線配色採RGB(115, 255, 223)，線寬0.5。

4. 主要交通線：

(1)台鐵：圖示之大小長4公分，寬2公分，圖樣採” Single, Nautical

Dashed” ，間隔採3，配色依序採RGB(255, 255, 255)，線寬4及RGB(0, 0, 0)，線寬6。

(2)高鐵：圖示之大小長4公分，寬2公分，圖樣採” Single, Nautical Dashed” ，間隔採3，配色依序採RGB(255, 170, 0)，線寬4及RGB(0, 0, 0)，線寬6。

(3)國道：圖示之大小長4公分，寬2公分，圖樣採” Freeway” ，配色依序採RGB(255, 0, 0)，線寬4及RGB(0, 0, 0)，線寬6。

(4)省道：圖示之大小長4公分，寬2公分，圖樣採” Freeway” ，配色依序採RGB(76, 230, 0)，線寬4及RGB(0, 0, 0)，線寬6。

(5)捷運：圖示之大小長4公分，寬2公分，圖樣採” Arterial Street” ，配色採RGB(0, 112, 255)，線寬6。

(6)其他道路：圖示之大小長4公分，寬2公分，圖樣採” Freeway” ，配色依序採RGB(76, 230, 0)，線寬2及RGB(0, 0, 0)，線寬3。

(七)淹水圖例：與物件圖例置選擇版面空白處放置，並位於物件圖例下方，圖例標題字體採標楷體，大小65，配色採RGB(0, 0, 0)；圖例項目文字字體採標楷體，大小50，配色採RGB(0, 0, 0)，各淹水等級圖示圖示以紅色系漸層表現淹水潛勢，如下所示：

1.0.3m~0.5m：圖示之大小長4公分，寬2公分，圖樣底色填滿及框線配色採RGB(255, 211, 127)。

2.0.5m~1m：圖示之大小長4公分，寬2公分，圖樣底色填滿及框線配色採RGB(252, 185, 6)。

3.1m~2m：圖示之大小長4公分，寬2公分，圖樣底色填滿及框線配色採RGB(255, 98, 10)。

4.2m~3m：圖示之大小長4公分，寬2公分，圖樣底色填滿及框線配色採RGB(252, 0, 0)。

5.大於3m：圖示之大小長4公分，寬2公分，圖樣底色填滿及框線配色採(132, 0, 0)。

(八)指北針：格式採「ESRI North」，大小250，配色採RGB(0, 0, 0)。原則上置於主體圖左上方適當空白處，若因區域形狀，導致主體圖左上方無空白處，可斟酌置於其他空白位置。

(九)比例尺：置於版面底部空白處，尺規格式採「Altemating Scale Bar 1」，以公里為單位，配色採RGB(0, 0, 0)，單位置於尺規後方，數字置於比例尺上方，字體採標楷體，大小55，配色採RGB(0, 0, 0)，尺

規長度30公分，高度4公分，比例說明置於尺規下方中央，字體採標楷體，大小65，配色採RGB(0, 0, 0)。

(十)製作說明：置於版面空白處，標題字體採標楷體，大小60，配色採RGB(0, 0, 0)，內容字體採標楷體，大小25，配色採RGB(0, 0, 0)，且需包含水文條件、地文條件、假設條件、淹水模式。

(十一) 執行單位：置於版面右方底部，字體採標楷體，大小50，配色採RGB(0, 0, 0)，標誌圖樣高度採3公分。範例如圖4-3。

圖4-3臺北市24小時延時500年降水狀況淹水潛勢(範例)

4.5 數值資料

數值資料須繳交原始數據、原始程式、模式輸入及輸出資料。

說明：

一、原始數據：

(一) 基本資料：執行過程中所蒐集之資料必要時得符合「水資源資料格式標準」提交倉儲。

(二) 分析結果：

為利後續水災風險地圖之加值，淹水潛勢分析之成果應包含各網格每小時淹水深度、各網格每小時流速、各網格最大淹水深度、各網格最大流速，以上資料中均需有各網格坐標，如表4.4。檔名設定為「區域_模擬情境_資料內容」，例如「臺北市_24小時定量降水平地250毫米_第1小時淹水深度」。

表4.4 各類資料之繳交格式

項目	格式	說明
各網格每小時淹水深度	.asc或.txt等	包含坐標、淹水深度
各網格每小時流速	.asc或.txt等	包含坐標、流速
各網格最大淹水深度	.asc或.txt等	包含坐標、淹水深度
各網格最大流速	.asc或.txt等	包含坐標、流速

二、原始程式：

(一) 應附完整程式碼，並以文字檔說明詳細使用方法，如為商業軟體則不用繳交，但皆須將各模擬最佳參數列表。

(二) 執行碼檔案須為.exe檔，並以文字檔詳細說明各項檔案執行結果。

三、模式輸入及輸出資料：應附模式模擬所需所有完整的輸入及輸出資料，供主辦單位參考應用。

附錄一

資料蒐集與特性分析自主檢查表

(依所採模式需求調整)

000 流域/00 縣(市)潛勢圖製作-資料蒐集與特性分析自主檢查表

計畫名稱：_____ 執行單位及簽章：_____

日期：_____

檢查重點	檢查項目	自主檢核項目			
		檢核項目	是否完成	繳交資料 頁碼	備註
資料 蒐集	地文資料	◎ 數值地形高程資料 ◎ 航照正射影像 ◎ 水道資料 ◎ 重要水工建造物 ◎ 雨水下水道統或資料 ◎ 海岸概況	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	水文資料	◎ 雨量站概況(位置、高程、年限) ◎ 流量站概況(位置、高程、年限) ◎ 水位站概況(位置、高程、年限) ◎ 潮位站概況(位置、年限) ◎ 波浪站概況(位置、年限)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	歷史淹水記錄	◎ 淹水事件名稱、淹水地區、淹水範圍、淹水深度、淹水原因	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

檢查重點	檢查項目	自主檢核項目			
		檢核項目	是否完成	繳交資料 頁碼	備註
	其他資料	◎ 規劃報告 ◎ 近年完成之整治資料及基本資料 ◎ 重要水工建造物操作規定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
地文分析	各子集水區 編號	◎ 完成各子集水區編號分析	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	各子集水區 水道長度	◎ 完成各子集水區水道長度分析	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	各子集水區 河道平均坡度	◎ 完成各子集水區河道平均坡度資料分析	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	土地利用	◎ 完成土地利用資料分析	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
水文分析	依本手冊或甲 方同意方法分 析	◎ 雨量分析 ◎ 流量分析	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
海象分析	依本手冊或甲 方同意方法分 析	◎ 天文潮分析 ◎ 氣象潮分析 ◎ 設計潮位分析 ◎ 越波分析	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

附錄二

模式建立與檢定驗證自主檢查表

(依所採模式需求調整)

000 流域/00 縣(市)潛勢圖製作-模式建立與檢定驗證自主檢查表

計畫名稱：_____ 執行單位及簽章：_____

日期：_____

檢查重點	檢查項目	自主檢核項目			
		檢核項目	是否完成	繳交資料頁碼	備註
模式建立	降雨-逕流演算	◎ 依本手冊或甲方同意方法建立降雨-逕流演算模式	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	水道水理演算	◎ 依本手冊或甲方同意方法建立水道水理演算模式	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	淹水演算	◎ 依本手冊或甲方同意方法建立淹水演算模式	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	海象演算	◎ 依本手冊或甲方同意方法建立海象演算模式	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

檢查重點	檢查項目	自主檢核項目			
		檢核項目	是否完成	繳交資料頁碼	備註
檢定驗證	檢定	◎ 檢定用事件： 00年00颱風/豪雨事件 00年00颱風/豪雨事件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	驗證	◎ 驗證用事件： 00年00颱風/豪雨事件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

附錄三

情境模擬與成果製作自主檢查表

(依所採模式需求調整)

000 流域/00 縣(市)潛勢圖製作-模式建立與檢定驗證自主檢查表

計畫名稱：_____ 執行單位及簽章：_____

日期：_____

檢查重點	檢查項目	自主檢核項目			
		檢核項目	是否完成	繳交資料頁碼	備註
情境模擬	定量降水	◎ 完成6小時定量降水所有情境模擬 ◎ 完成12小時定量降水所有情境模擬 ◎ 完成24小時定量降水所有情境模擬	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	重現期	◎ 完成6小時重現期降水所有情境模擬 ◎ 完成12小時重現期降水所有情境模擬 ◎ 完成24小時重現期降水所有情境模擬	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		視需要而定，無者免附
製作報告	報告	◎ 依本手冊或甲方同意格式完成製作報告	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

檢查重點	檢查項目	自主檢核項目			
		檢核項目	是否完成	繳交資料頁碼	備註
成果圖資	圖資	◎ 依本手冊或甲方同意格式完成電子圖檔	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
		◎ 依本手冊或甲方同意格式完成圖冊	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
數值資料	數值資料	◎ 提交原始數據	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
		◎ 提交原始程式	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
		◎ 提交模式輸入及輸出資料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

附錄四
淹水潛勢圖製作報告格式
(審議用)

報告名稱：○○○流域／○○縣（市）淹水潛勢圖製作報告

研究團隊

摘要

目錄

第一章 緒論：

計畫緣起及目的

第二章 區域概述：

(一) 地理位置

(二) 河川、排水系統與水庫概況

(三) 土地利用及發展概況

第三章 資料蒐集：

(一) 地文資料

(二) 水文資料

(三) 歷史淹水資料

(四) 其他資料

第四章 特性分析：

(一) 地文分析

(二) 水文分析

(三) 海象分析

第五章 模式建立

第六章 檢定驗證：

(一) 檢定

(二) 驗證

第七章 情境模擬：

(一) 定量降水

(二) 地方座談會(或訪談)

參考文獻

附錄

附錄一、各階段自主檢核表

附錄二、各階段審查意見處理情形

附錄三、地方座談會(或訪談)紀錄

附錄四、相關公文函件

淹水潛勢圖製作報告章節內容

章節架構		內容重點
研究團隊		姓名、現職、計畫職稱、工作內容。
摘要		中、英文摘要。
目錄		目錄、圖目錄、表目錄。
第一章 緒論	計畫緣起及目的	辦理目的、各期淹水潛勢圖製作之比較、製作流程及用途。
第二章 區域概述	2.1 地理位置	說明計畫區域之相關地理位置。
	2.2 河川、排水系統與水庫概況	計畫區域涵蓋之行政區域之轄管河川(中央管、直轄市管、縣市管)與其流域、各轄管區域排水(中央管、直轄市管、縣市管)與其集水區及水庫概況
	2.3 土地利用	說明計畫區域近年之土地利用概況。
第三章 資料蒐集	3.1 地文資料	數值地形高程資料、航照正射影像、水道資料、重要水工建造物、雨水下水道資料或系統、海岸概況。
	3.2 水文資料	雨量、流量及水位、潮位、波浪。
	3.3 歷史淹水資料	計畫區域歷年重大淹水事件資料，包括年度、事件名稱、淹水地區、淹水範圍、淹水深度、淹水原因。
	3.4 其他資料	規劃報告、整治情形、重要水工建造物操作規定。
第四章 特性分析	4.1 地文分析	分析計畫區域內各類排水及其子集水區之地文特性。
	4.2 水文分析	雨量分析、流量分析。
	4.3 海象分析	天文潮分析、潮位分析、暴潮位分析及越波分析
第五章 模式建立		
第六章 檢定驗證	6.1 檢定	說明挑選之檢定事件及檢定結果。
	6.2 驗證	說明挑選之驗證事件及驗證結果。
第七章 情境模擬	7.1 定量降水	各定量降水情境模擬結果。
	7.2 地方座談會(或訪談)	說明淹水潛勢圖用途及定義，並查證淹水範圍、深度及時間之修正，進而產出正式報告與圖資至結案作業。
參考文獻		列舉計畫中參考文獻。
附錄	附錄一、各階段自主檢核表 附錄二、各階段審查意見處理情形 附錄三、地方座談會(或訪談)紀錄 附錄四、相關公文函件	

淹水潛勢圖資報告內容

第一章 緒論

計畫緣起及目的：辦理目的、各期淹水潛勢圖製作之比較、製作流程及用途。

第二章 區域概述

一、區域地理位置：主要說明計畫區域地理位置、行政區、水路、交通或其他重要地標，並繪製計畫區域地理位置圖(詳附圖 2-1)及計畫區域概況(詳附圖 2-2)。

圖 2-1 計畫區域地理位置圖

圖 2-2 計畫區域概況圖

二、河川、排水系統與水庫概況：主要說明計畫各轄管河川(中央管、直轄市管、縣市管)與其流域、各轄管區域排水(中央管、直轄市管、縣市管)與其集水區及水庫概況，包括排水系統概況、治理權責、集水區範圍等(參考詳表 2-1~表 2-3 說明)。

表2-1 各流域主支流概況表

河川名稱	流域面積(km ²)	流長(km)	起點	終點	流經縣市

表2-2 中央管排水系統一覽表

排水系統名稱	集水區面積(km ²)	長度(km)	權責起點	權責終點

表 2-3 區域排水系統一覽表

縣(市)	鄉(鎮、市)	排水路名稱	排水出口	權責起點	權責終點	備註

三、土地利用及發展概況

說明計畫區域近年之土地利用及發展概況。

第三章 資料蒐集

一、地文資料：

(一) 數值高程地形資料：以漸層顯示地形，如圖 3-1。

圖 3-1 計畫區域地形圖

(二) 航照正射影像：最新 1/5000 數位彩色航照正射影像。用於數值地形高程資料及土地利用資料之輔助判釋。

(三) 水道資料：蒐集河川、排水渠道縱、橫斷面資料及堤防構造物調查資料，如表 3-1、表 3-2、圖 3-2。(水道資料係應用於水理模式之建模)

表3-1 斷面資料蒐集情形一覽表

類別	排水名稱	資料蒐集情形	斷面測量年份(民國)

表3-2 歷史淹水資料表

年度	重大淹水事件	淹水地區	淹水範圍	淹水時間	淹水深度	淹水原因

圖 3-2 水道渠道断面分布圖

(四) 重要水工建造物：

1. 水工建造物 1：包括水門、閘門，列出河川、位置、類別、底部高程、長度、寬度，如表 3-3。

表3-3 水工建造物1資料表

名稱	河川	位置	類別	底部高程	長度	寬度
			水門			
			閘門			

2. 水工建造物 2：包括滯洪池、抽水站，列出該構造物之河川、位置、類別、滯洪量或抽水量，如表 3-4。

表3-4 水工建造物2資料表

名稱	河川	位置	類別	滯洪量或抽水量
			滯洪池	
			抽水站	

- (五) 雨水下水道資料或系統：展現計畫區域內雨水下水道系統分布情形，包括人孔、管線尺寸等，如圖 3-3。

圖 3-3 雨水下水道系統圖

(六) 海岸資料：蒐集計畫區域內海岸海堤類型(含海堤位置、長度、堤頂平均高程等資訊)，如表 3-5。

表3-5 海堤資料表

海堤名稱	海堤位置	海堤長度	堤頂平均高程

二、水文資料：

(一) 雨量：蒐集計畫區域各雨量站之時雨量紀錄資料，包括站號、站名、流域、縣市、高程、坐標、採用年限等雨量站概況。如表 3-6、表 3-7。時雨量紀錄若資料量過大，採電子檔繳交。

表3-6 雨量站概況表

站號	站名	流域	縣市	測站位置			採用年限
				TM2_X (公尺)	TM2_Y (公尺)	高程 (公尺)	

表3-7 時雨量紀錄表

時間				雨量站				
年	月	日	時					

(二) 流量及水位：蒐集計畫區域各流量站及水位站概況，包括站號、站名、類別、流域、縣市、高程、坐標、採用年限等，如表 3-8。

表3-8 流量站及水位站概況表

站號	站名	類別	流域	縣市	測站位置			採用年限
					TM2_X (公尺)	TM2_Y (公尺)	高程 (公尺)	

(三) 蒐集鄰近計畫區域各潮位站之紀錄資料，包括站號、站名、流域、縣市、坐標、採用年限等潮位站概況，如表 3-9。

表3-9 潮位站概況表

站號	站名	流域	縣市	測站位置		採用年限
				TM2_X (公尺)	TM2_Y (公尺)	

「潮位基準：基隆中潮系統」

(四) 波浪：蒐集鄰近計畫區域各波浪站之紀錄資料，包括站號、站名、坐標、採用年限等波浪站概況，如表 3-10。

表3-10 波浪站概況表

站號	站名	測站位置		採用年限
		TM2_X (公尺)	TM2_Y (公尺)	

三、歷史淹水資料：

列出計畫區域中歷年重大淹水事件資料，包括年度、事件名稱、淹水地區、淹水範圍、淹水深度、淹水原因等資料。如表3-11。

表3-11 歷史淹水資料表

年度	重大淹水事件	淹水地區	淹水範圍	淹水深度	淹水原因

四、其他資料：

(一) 規劃報告：列出計畫區域內相關河川及區域排水之治理規劃報告、雨水下水道系統規劃報告，如表3-12。

(二) 整治情形：列出計畫區域內近年完成之整治資料。

(三) 重要水工建造物操作規定：水庫操作規線、水庫運用要點、分洪設施操

作規定、抽水站及滯洪池操作規則、水門操作報告規定或基本計畫及其治理情況等。

表3-12 規劃報告統計表

規劃報告統計表	
種類	名稱
規劃報告	

第四章 特性分析

一、地文分析：

(一) 說明各子集水區分布狀況，如圖 4-1。

圖 4-1 各子集水區分布圖

(二) 說明各子集水區特性，包括排水編號、地文因子、土地利用分類等，如表 4-1。

表4-1 計畫區集水分區地文特性表(範例)

ooo 排水(編號.....)	地文因子					土地利用分類(9 大類)				
	集水分區編號	排水名稱	面積(ha)	平均坡度	排水長度(Km)	CN 值	農業使用(01)	森林使用(02)	交通使用(03)	水利使用(04)
1.E009-02	營前排水(或編號)	200	0.020	3.18		20	25	5	8	...
2.E002-03		200	0.007	1.47						
合計	--	2000	0.035	5.80		100	50	10	10	30

(三) 說明計畫區域內土地利用分布狀況，如圖 4-2。

圖 4-2 土地利用圖

二、水文分析：

(一) 雨量分析：

1. 降雨頻率分析：以表格方式說明計畫區域之降雨頻率分析結果，如表 4-2。

表 4-2 降雨頻率分析表

測站名稱 與站號	延時 (hr)	重現期(mm)								
		2 年	5 年	10 年	25 年	50 年	100 年	200 年	500 年	最適 分布
	6									
	12									
	24									

2. 降雨空間分布：說明計畫區域內降雨空間分布狀況，如圖 4-3。

圖 4-3 降雨空間分布圖

3. 雨型分析：以表格方式說明各區域之雨型分析之項目及分析方法，如表 4-3；並以圖示說明所採用之設計雨型，應標示設計降雨延時、各時間刻度降雨量所佔百分比，如圖 4-4。

表 4-3 雨型分析資料表

本次分析項目	<input type="checkbox"/> 降雨強度法 (<input type="checkbox"/> 物部 <input type="checkbox"/> Horner 公式) <input type="checkbox"/> 高斯馬可夫設計雨型 <input type="checkbox"/> 其他方法或既有雨型:
採行方法說明	(請針對採行之分析方法進行說明，包含分析結果之合理性、與其他方法比較等)

圖 4-4 雨型設計圖(範例)

(二) 流量分析：以表格方式說明各流域之流量分析結果，如表 4-4。並繪製流量歷線及單為歷線，如圖 4-5。

表4-4 流量分析資料表

本次分析項目	<input type="checkbox"/> 合理化公式 <input type="checkbox"/> 三角形單位歷線法 <input type="checkbox"/> 無因次單位歷線法 <input type="checkbox"/> 瞬時單位歷線法 <input type="checkbox"/> 地貌型瞬時單位歷線法 <input type="checkbox"/> 水筒模式 <input type="checkbox"/> 其他:							
採行方法說明	(請針對採行之分析方法進行說明，包含分析結果之合理性、與其他方法比較等)							
本次分析成果	(以表列方式說明重要控制點不同重現期距之設計降雨量) 單位:cms							
	控制點	重現期距 (年)						
		2	5	10	25	50	100	200

圖 4-5 流量歷線圖

三、海象分析：

- (一) 天文潮分析：收集潮位資料，利用調和分析方法，獲得該地區潮位之主要分潮振幅及相位，進而完成分潮振幅與相位圖形。
- (二) 氣象潮分析：以表格方式說明暴潮偏差量，如表 4-5。

表 4-5 各重現期暴潮偏差量表

各重現期之暴潮偏差量					
各重現期(年)	LN	LN3	PT3	LPT3	EV1
2					
5					
10					
25					
50					

100					
200					
500					
單位：m					

(三) 設計潮位：以表格方式說明各重現期之設計潮位計算結果，並為起算水位，如表 4-6。

表4-6 各重現期之設計潮位

地區		重現期（年） 單位:公尺							
		2	5	10	25	50	100	200	500
	適合OO 分布								
	適合OO 分布								

(四) 越波分析：以表格方式說明各重現期越波量，如表 4-7。

表 4-7 各重現期之單位寬越波量表

各重現期之越波量	
重現期(年)	單位寬越波量
2	
5	
10	
25	
50	
100	
200	
500	
單位：cms/m	

第五章 模式建立

為進行淹水潛勢分析，所採用之數值模式功能應包含降雨-逕流演算、水道水理演算、淹水演算與海象演算。

第六章 檢定驗證

一、檢定：說明檢定選用之場次及檢定結果並列表，例如降雨-逕流演算之檢定項目推估值與觀測值之效率係數、相關係數、峰值量誤差、峰值時間誤差或體積誤差；水道水理演算之檢定項目包括推估值與觀測值之效率係數、相關係數、峰值量誤差或峰值時間誤差；其表格可依模式或檢定項目調整。參考如表 6-1~表 6-3 所示。

表6-1 降雨-逕流演算檢定表

檢定事件	效率係數	相關係數	峰值量誤差	峰值時間誤差	體積誤差

表6-2 水道水理演算檢定表

檢定事件	效率係數	相關係數	峰值量誤差	峰值時間誤差

表6-3 淹水模擬檢定表

檢定事件	推估值淹水面積	觀測值淹水面積	推估值與觀測值重疊淹水面積	百分比

二、驗證：說明已通過檢定之模式與參數驗證模擬結果(如表 6-4~表 6-6)，並圖示淹水範圍與推估結果(如圖 6-1)。

表6-4 降雨-逕流演算驗證表

驗證事件	效率係數	相關係數	峰值量誤差	峰值時間誤差	體積誤差

表6-5 水道水理演算驗證表

驗證事件	效率係數	相關係數	峰值量誤差	峰值時間誤差

表6-6 淹水模擬驗證表

驗證事件	推估值淹水面積	觀測值淹水面積	推估值與觀測值重疊淹水面積	百分比

圖 6-1 淹水模擬驗證圖(範例)

第七章 情境模擬

一、定量降水

規定之各定量降水淹水潛勢圖模擬結果，如圖7-1

圖 7-1 00 市 00 小時延時 000 年降水狀況淹水潛勢圖(範例)

二、民眾座談會(或訪談)

說明淹水潛勢圖用途及定義，並查證淹水範圍、深度及時間之修正，進而產出正式報告與圖資至結案作業。

參考文獻

附錄

附錄一、各階段自主檢核表

附錄二、各階段審查意見處理情形

附錄三、地方說明會或訪談紀錄

附錄四、相關公文函件

「淹水潛勢圖製作手冊研商會議」紀錄

壹、時間：中華民國 104 年 7 月 1 日（星期三）上午 10 時

貳、地點：本部水利署臺北辦公區第 3 會議室

參、主持人：張副總工程司良平

記錄：徐浩仁

審查意見	辦理情形
葉教授克家	
一、手冊中之 1.6 節名詞解釋前三點，宜與水災潛勢資料公開辦法之用詞定義一致；另第四、五點予以刪除；另將平地及山區降雨情境予以定義。	一、已於名詞解釋章節修正及補充。
二、水文分析中之機率分佈函數選用上，宜將常態分佈刪去；另 p.6-15 第五、甲方同意使用語意不清。P.6-11(五)重要水工「構造物」宜改為「建造物」。	二、已將常態分佈刪除，及重要水工「構造物」改為「建造物」。
三、p.6-17~p.6-18 有關 3.2 節檢定驗證之定義「不論採用何種淹水模式，……，使模式能符合實際之情況」，其用語有再加酌修之必要。	三、已參酌修正。
四、第肆章有關情境模擬，分定量降水及重現期二種情況，應將其目的說明清楚；因平地定量降水情境不含重現期概念在內，建議於山區定量降水情境予以單純化，只乘上平地降水量之 1.5 或 2.0 倍即可。另短延時(如 6 小時以內者)之強降雨，因屬局部地區之降雨，已超出本淹水潛勢圖預定達到之功能，建議於下一代淹水潛勢圖製作時，再針對可能淹水地區作較深入之分析。	四、已於「4.1 情境模擬」補敘。並將各區山區與平地水文分析成果簡化成表 4-1 平地定量降水參考分配表，以利定量降水情境模擬。
五、p.6-43 之自主檢核項目表應屬重複列印，宜刪去之。	五、已修正。
許研究員文科：	
一、p.6-8(五)縱向加值應用，可於「應變調度」後加「洪災保險制度規劃」之重要決策支援；p.6-24 第二段亦可提及供洪災保險之依據。因臺灣之淹水潛勢在水利署多年努力下，其精度與完整度相較其他國家地區已相當高，足可應用於洪災保險規劃之應用上。	一、縱向加值應用仍以防救災為主，所建議之「洪災保險制度規劃」應用業已於「4.1 情境模擬，二、重現期」說明。
二、p.6-9 最後一行格式調整，退縮對齊。	二、已修正。

審查意見	辦理情形
三、p.6-15 五、甲方同意使用？即無下文，請檢視確認。	三、此為誤繕，已修正。
四、p.6-21(二)比較治理成果之降雨情境，內容說明以顯示地形隨時間之變遷及治理工程之成果，似有不妥。因二期潛勢圖要求不同精度不同，其差異應不代表前述因素之影響。	四、已刪除。
簡顧問俊彥：	
<p>一、水災潛勢資料公開辦法部分：</p> <p>(一)可公開之資料應具體指明。</p> <p>(二)根據第 7 條組成的審議小組，實難作技術性的實質審查，建議增列下列規定：</p> <p>1.必要時得由經濟部邀集學者專家及行政相關人員辦理會前技術性審查。</p> <p>2.增列審議小組的「審議作業要點」。</p>	一、謝謝指正，納入研議。
<p>二、淹水潛勢圖製作手冊(草案)部分：</p> <p>(一)p.6-7 成果產出，究係以「行政區域別」或「流域別」製圖，建議敘明。另產出成果建議以各種定量降雨(搭配不同延時)為主。</p> <p>(二)p.6-13 水文分析建議以兩型分析為主，就地方及民眾使用觀點，頻率分析似無必要。</p> <p>(三)p.6-14，兩型分析部分，短延時如 3~6 小時恐不適用 Horner 公式法。</p> <p>(四)p.6-20，情境模擬建議以「定量降雨搭配不同延時」情境為主；不同重現期距降雨情境模擬僅供內部參考不對外公開。</p> <p>(五)p.6-20 定量降雨的延時，建議配合中央氣象局的豪大雨特報分別擬定不同延時。重現期距情境部分僅模擬供內部參考，故 4.1 節請修正文字。</p>	<p>二、</p> <p>(1)成果產出係以電子圖資為主，其後續應用則可採行政區域為主而套疊相關圖資或其他加值應用提供防救災參考，其中本手冊已明確定義公開之「淹水潛勢圖」係指 10 種定量進水情境之圖資。其他不公開之情境僅為輔助防災研判，避免使用「淹水潛勢圖」之名稱。</p> <p>(二)為考量不同模擬模式之需要，頻率分析仍予以保留，視需要而擇用之。</p> <p>(三)本手冊之「淹水潛勢圖」係指長延時(6、12、24 小時)之延時，故適用 Horner 公式法。但短延時(3~6 小時)則不在本手冊規範內。</p> <p>(四)已參照委員意見於會議中討論，並已明確定義公開之「淹水潛勢圖」係指 10 種定量進水情境。各重現期距降雨情境模擬僅供內部參考不對外公開。</p> <p>(五)如上，10 種定量進水情境已配合中央氣象局的豪大雨特報分別擬定不同延時。</p>
本部水利署水利行政組：	
一、圖 1-1 之審查條件分流建議採「通過」、「不通過」取代「是」、「否」較為合宜。	一、已參酌修正。
二、1.6 名詞解釋之積水深度與淹水深度似易混淆，建請釐清。	二、已刪除並修正。 為必要蒐集資料，何者為建議蒐集資料，以

審查意見	辦理情形
三、2.2 資料蒐集建議文中應清楚說明何者為必要蒐集資料，何者為建議蒐集資料，以利執行。另(七)土地利用中「已利用」應修正為「以利用」；(八)「現況情形」建議修訂為「現況」。	三、已修正。
四、第貳章中資料之申請單位應非主管機關，且與公開辦理第 3 條及本手冊附錄四不符。	四、已修正。
五、第參章二、驗證(三)中「當地縣市政府」建議修訂為「當地直轄市、縣市政府」。	五、已修正。
六、第肆章模擬情境前後不一致，請釐清，並建議應公開之 10 種模擬情境均應逐條臚列，而非現行所列之三類，較為淺顯易懂。	六、已參酌修正。
七、4.2(四)之「應」建議修訂為「得」。	七、已修正。
本部水利署第一河川局：	
一、p.6-9，建議名詞解釋依水災潛勢資料公開辦法第 2 條說明條件下，並再詳述模擬不同條件下之資料。	一、已參酌修正。
二、p.6-19，第參章驗證部分，其應定驗證標準機制，建議再詳述說明。	二、手冊業已說明驗證方法與標準與前述之檢定方法標準相同，使用者可詳參該說明而不需再重複說明。
三、p.6-21，4.2 地方訪談成果座談會，其文字內容述明當地主管機關、村里長……，建議再加列「水患自主防災社區」進行座談，並再 p.6-22 一併檢核之。	三、已參酌修正。
四、p.6-21，比較治理成果之「降雨」情境，建議對雨量與降水一致避免混淆。	四、比較治理成果之「降雨」情境章節以依前述委員意見刪除。
五、有關平地、山區之區分以高程 500 公尺為界，其依據為何？請說明之，是否應考量各地區域性。	五、平地、山區之區分以高程 500 公尺為界係屬原則性，仍應考量模擬區地形特性，例如苗栗、南投等縣市部分鄉鎮位於山區，此部分仍應納入模擬。
本部水利署第二河川局：	
一、1.5 節一、(三)請修正為「期」間，另重大「變更」建議以得更新之條件定義。	一、「期」間已修正。另「水災潛勢資料公開辦法」之規定「...期間如遇有重大變更，得隨時更新之」，非屬本手冊能規範及定義。
二、1.5 節一、(五)建議修正為「應經濟部核定後由各製作機關公開之」。	二、已參酌。
三、1.6 節一、水災潛勢建議修正為「模擬防洪設施在正常運作下，仍可能發生淹水	三、此為節錄「水災潛勢資料公開辦法」之條文，非本手冊修正之權限。

審查意見	辦理情形
之情況」。	
四、1.6 節二、淹水潛勢圖改為依本手冊規定製作。	四、1.6 節名詞解釋已重新修正及說明。
五、淹水潛勢非拘限由河道溢淹造成之淹水，而應考量局部區域之地勢、排水狀況下造成之淹水。	五、業已於 3.1 節模式建立、三、淹水演算已說明其功能。
六、4.1 節情境模擬之條件建議參考中央氣象局即將修正之豪大雨分級標準，並將短延時強降雨納入考量；另建議以不同降雨量為主題，去區分不同延時下之淹水潛勢。	六、已參酌修正。
本部水利署第三河川局：	
一、手冊 p.6-8 頁之「二、使用方式」，建議增加「災後檢討階段」，內容包括災後和實際淹水比對範圍，檢討圖資系統是否有改善空間，或圖中無淹水但實際卻淹水之地點是否有排水系統阻塞或損壞情形。	一、公開之淹水潛勢圖其主要應用係為防救災參考，所建議之「災後檢討階段」或其他(例如:工程成效評估等)屬模式建置完成後之資料後續加值應用範疇，手冊可不需詳述。
二、檢核表內部分內容在各縣市並非都有，例：海象資料在臺北市並無(未靠海)，建議在「是否完成」欄位增加「無此情形」。	二、檢核表為通案適用，其後有備註欄可供加註或說明。
三、檢核表內「地文分析」之「檢查項目」欄位中，建議「編號」、「水道長度」及「河床坡度」可整合為一項。	三、此為獨立項目，仍保留原保表格。
四、檢核表之「檢核項目」過於簡要，容易流於形式，建議將評核標準納入。	四、淹水潛勢圖其基本資料相當繁瑣且資料、格式不全或不一，實難一一表格化，故本表格僅為簡要版並自行檢核。實務上，製作機關可成立基本資料檢核小組，透過各單位提供之資料轉換成統一格式(例如 GIS 格式)並檢核其正確性；另模擬之邊界、設定、情境等需再檢核驗證，如此才盡可能完成符合現況之淹水潛勢圖資。
本部水利署第五河川局：	
一、手冊 p.6-24 中，圖冊所採用之字體建議採用目前市面電腦之預設就有之字體，如標楷體、細明體等。	一、已修正為標楷體。
二、手冊 p.6-33 中，資料繳交格式建議可訂出其格式。	二、因不同模式其格式不同，本手冊僅能規範其繳交之分析成果格式，以利後續加值應用。
本部水利署第六河川局：	
一、淹水潛勢圖資自主檢查須成立審查小組辦理審查，建議於各階段行政(技術)審查	一、目前進行之淹水潛勢圖製作已成立審查小組並依所建議方式辦理。

審查意見	辦理情形
時即邀請審查小組或審議小組委員參加，避免後續辦理自主審查或審議時委員對各階段流程有較大的疑義需修正及加速審議公開作業。	
二、有關淹水潛勢圖製作手冊第壹章 1.6 名詞解釋之淹水潛勢圖定義，建議比照水災潛勢資料公開辦法修正條文第 2 條用詞定義之文字內容加以統一。	二、章 1.6 名詞解釋已修正。
本部水利署第七河川局：	
一、1.5 節第一項第(一)款內文「流速」及「上升速率」是否為製作淹水潛勢圖之條件？	一、「流速」及「上升速率」為淹水潛勢圖製作之分析成果，可供後續加值應用(例如水災風險地圖等)。
二、1.5 節第一項第(四)款內文「並可進行防災目的之應用」與水災潛勢資料公開辦法第 8 條第 3 項前段「水災潛勢資料僅供防救災使用」不太一致，建議調整。	二、已參酌修正。
三、2.2 節第一項第(七)款「已利」修正為「以利」。	三、已修正。
本部水利署水利規劃試驗所：	
一、2.5 海象分析(p.6-15)二、潮位分析及三、暴潮位分析建議合併，另 p.6-21「歷年 7~10 月大潮平均高低潮歷線」此處未提及，請補充。	一、已參酌修正。
二、歷年 7~10 月大潮平均高潮位與各重現期暴潮位分析結果差異大，恐在相同降雨量下，因河口潮位採用不同，造成淹水模擬結果差異大。	二、歷年 7~10 月大潮平均高潮位為定量降水之起算水位，而各重現期潮位分析為各重現期降水之起算水位，兩者係屬不同情境。
三、附錄五 p.6-7 表 3-7，請註明「潮位基準：基隆中潮系統」；p.6-13 表越波量單位請修改為「單位：cms/m」。	三、已補充及修正。
結論	
一、請依各委員及各單位所提建議進行本技術手冊修正後，依循行政程序陳報。針對本次會議紀錄如有相關意見，請於 2 週內提送本部水利署參考。	一、遵照辦理。
二、請防災中心製作簡易之淹水潛勢圖審查項目表及作業方式，俾律定為未來水利署初步審查與本部後續審議等層級之辦理依據。	二、遵照辦理。